

TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING TEXNIK IJODKORLIK QOBLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Ibragimova Yulduz Mamatqulovna

G‘allaorol tumani 23- maktab

“Texnologiya” fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada texnologiya darslarida o‘quvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan ishlar, o‘quv ustaxonalarida o‘quvchilarning amaliy faoliyatini olib borish uslublari va bosqichlari tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Ijodkorlik, texnik ijodkorlik, loyihalash, amaliy mashg‘ulot, texnik xujjat ilmiy rivojlanish, mustaqil loyihalash.

Аннотация. В статье анализируется работа, которую планируется проводить на уроках технологии по развитию технических творческих способностей учащихся, методика и этапы проведения практической деятельности учащихся в учебных мастерских.

Ключевые слова: Творчество, техническое творчество, проектирование, производственная практика, научная разработка технической документации, самостоятельное проектирование

Abstract. The article analyzes the work that is planned to be carried out in technology lessons to develop students' technical creative abilities, the methods and stages of conducting students' practical activities in educational workshops.

Keywords: Creativity, technical creativity, design, practical training, scientific development of technical documentation, independent design

Rivojlantiruvchi ta’limning bir maqsadga yo‘naltirilgan usullarini ta’lim jarayonida qo‘llash o‘quvchilarning bilim va ta’lim olish faoliyatini tezlatadi. Bu usullar o‘quvchilarning texnikaga bo‘lgan qiziqishlarini tezroq va ishonchliroq

shakllantirish imkonini beradi. Bugungi kunda texnologiya fani darslarida hikoya, suhbat, tushuntirish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, texnik topshiriqlar yechimini topish, sayohat, multimediya, videoroliklar, taqdimotlar, darslik va adabiyotlar bilan ishlash singari usullar qo‘llaniladi. Bulardan tashqari texnologiya fanida muammoli o‘qitish usullari ham qo‘llaniladi. Muammoli o‘qitishda ta‘lim jarayonida o‘quvchilar oldiga muayyan muammoli holat qo‘yiladi. Muammoni yechish jarayonida o‘quvchilarda mustaqil bilim olish ko‘nikmasi hosil bo‘ladi, natijada ularning faolligi ortadi.

O‘quvchilarga texnik ijodkorlik ishlarini o‘rgatishni quyidagi tartibda amalga oshirish mumkin:

5-sinfda namunalar, texnik rasmlar orqali;

6-sinfda sanoatda ishlab chiqariladigan mahsulot namunalarini namoyish etish orqali tushuntirishlar beriladi;

7-sinfda jadval ma‘lumotlari va og‘zaki tavsiyalar asosida tushuntirish olib boriladi.

Mazkur ishlarni amalga oshirish uslubiyotining asosi tushuntirish, muammoli holat, o‘quvchilarni mustaqil ishlashga o‘rgatishdan iborat. Texnologiya fanining yangilangan dasturlari eng samarali usullarni qo‘llashni taqozo qiladi. Buning uchun dasturda ko‘zda tutilgan mehnat ob‘yektlari uchun loyihalarning yangi usul va uslublarini qo‘llash, texnologik bilim va ko‘nikmalar mazmunini aniqlash hamda har bir mehnat ob‘yektiga texnik topshiriqlar ishlab chiqish zarur. Har qanday o‘qitish tizimining eng asosiy yutug‘i bilim olishga qiziqishni oshirish, muammolarni hal qilishda kreativ qarashni shakllantirish hisoblanadi.

Hozirgi paytda qo‘llanilib kelayotgan an‘anaviy o‘qitishda foydalaniladigan bir qator usullar bir-biri bilan uzviy bo‘langan bo‘lib, ular o‘quv ustaxonalaridagi mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning o‘quv amaliy faoliyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu uslublarning mazmun–mohiyatini quyidagicha bayon qilish mumkin:

- Buyumning loyahasini tayyorlash;
- Ish ketma-ketligini o‘quvchilar bilan muhokama qilish;

- Texnik xujjatlarni tekshirish;
- Mustaqil loyihalash;
- Qayta loyihalash;
- Amaliy mashg'ulot bajarish.

O'quv ustaxonalarida amaliy mashg'ulotlarni bajarishda yuqoridagi uslublarning barchasini bir vaqtda qo'llab bo'lmaydi. Texnologiya fani mashg'ulotlarida o'quvchilarning texnik ijodiy faoliyatini rivojlantirishda an'anaviy uslublar bilan birgalikda noan'anaviy uslublarni qo'llash yaxshi natija beradi. O'quvchilar texnik ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish uslublaridan foydalanishni ko'rib chiqaylik:

Buyumning loyahasini tayyorlash. Bu oldindan tayyorlab qo'yilgan buyum namunasini namoyish qilish orqali amalga oshiriladi. Namoyish paytida o'qituvchi ushbu buyumning yutuq va kamchiliklari haqida gapirib beradi. Undagi kamchiliklarni qanday bartaraf etish yutuqlarni esa takomillashtirish taklifini beradi. Buyum butun sinf o'quvchilari bilan muhokama qilinadi.

O'quvchilarning javob berishida loyihani muhokama qilishdagi harakatlar, texnik bilim va ko'nikmalar, o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etishga qaratilgan fikrlar inobatga olinadi. Jamoa bo'lib fikrlashning ahamiyati guruhlarning faolligini va kreativ fikrlash qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradi. Ushbu uslubni 5-7-sinflarda qo'llash katta foyda beradi. Bunda o'quvchilarning hayotiy tajribalari, aqliy va yosh xususiyatlari, bilimlarining oshishi asta-sekin murakkablashib boradi.

Ish ketma-ketligini o'quvchilar bilan muhokama qilish. Ushbu uslubning mohiyati o'quvchilar bilan muhokama qilish paytida ularni tayyorlanayotgan buyum loyahasiga ijodiy fikr

bilan qarashga yo'naltirishdan iborat. O'qituvchi tomonidan tayyorlanayotgan buyum namunasi bo'yicha tuzilgan savollar o'quvchilarga ketma-ket berib boriladi. O'quvchilar har bir savolga javob berganida amaliy ishning bitta bosqichini bajarishadi. Savollar yakuniga yetganda tayyorlanayotgan buyum

namunasi tayyor holga keladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchilar dars jarayonida muntazam birga ish faoliyatini olib borishi orqali ish ketma-ketligi muhokama qilinadi hamda amaliy ish bajarilib boriladi. Bunda ham savollarga javob topish, ham amaliy ishni birgalikda olib borish o'quvchilarga og'irlik qilishi mumkin, lekin kam vaqt sarflanadi.

Texnik xujjatlarni tekshirish. Texnologiya fani darslarida o'quvchilar bir qator texnik xujjatlar bilan ishlashni o'rganadilar. Texnologik topshiriqlarni mustaqil ravishda hal qiladilar.

Bunda avvalgi darslarda olgan bilim, malaka, ko'nikmalarga, fizika, matematika, chizmachilik va boshqa fanlardan olgan bilimlariga tayanadilar. Texnik xujjatlarni tekshirishda tayyorlanmoqchi bo'lgan buyum uchun ishlatiladigan texnik va grafik chizmalar, texnologik topshiriqlar o'rganib chiqiladi. Buyumning o'lchamini aniqlash unga ishlatiladigan material sarfini hisoblash texnik xujjatlarni tekshirish bosqichida amalga oshiriladi.

Texnik topshiriqlar detallarni tayyorlashda material tanlash, ularga ishlov berish, tayyorlash ketma-ketligini aniqlash, ayrim detallarni biriktirish usullarini aniqlash, detallar va butun buyumni pardoqlash, buyumni yig'ish ketma-ketligini, o'lchov asboblarini, uskunalarni va moslamalarni tanlashdan iborat bo'ladi. Bu esa texnologiya fani dars mashg'ulotlarida smaradorlikni oshishiga yordam beradi.

Mustaqil loyihalash. Mustaqil loyihalashda o'quvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyatlarini tez aniqlash va uni takomillashtirish yo'llarini belgilash imkonini beradi. Maslan avtomobilning yoki robotning yangi modelini yaratish mustaqil loyihalash orqali bajariladi. Bunda ob'yekt o'lchamlarining mutanosibligi, geometrik kattaliklar, xajmiy ko'rsatkichlar, ko'rgazmalilik darajalariga o'quvchi tomonidan katta ahamiyat qaratishi talab etiladi. Bunday mashg'ulotlarda dizaynerlik, rassomlik, muhandislik, texnik topshiriqlar bilan ishlash, ijodkorlik ko'nikmalari rivojlantirilib boriladi.

Qayta loyihalash.

Ushbu uslubning mohiyati shundaki, o'qituvchi o'quvchilarga ular

tomonidan ilgari tayyorlangan buyumni qayta loyihalashni taklif etadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga hech qanday ma'lumot bermaydi. Chunki ilgari tayyorlangan buyum haqida ulardabilim va ko'nikma yetarli. O'quvchilarga buyumni avvalgi loyahasiga nisbatan tanqidiy qarash kerakligi tushuntiriladi. Qayta loyihalash paytida o'quvchi loyihalash ishlarini ancha tez va sifatli bajaradi. Buyum tez vaqt ichida ko'rinishi va ishlashi jihatidan yaxshi tomonga o'zgaradi. Natijada

o'quvchilar o'zlari bajargan ishdan qoniqish hosil qiladilar. Kasbiy qiziqishlari va texnik ijodkorlik qobiliyatlari, dunyoqarashi kengayadi.

Amaliy mashg'ulot bajarish. Bu texnologiya fani mashg'ulotlaridagi eng ko'p qo'llaniladigan uslublardan biri. Ushbu uslubning mohiyati o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni amaliyotda to'liq bajarishlaridan iborat. Amaliy mashg'ulotlar chizma, rasm, eskiz, shablon, texnik shartlar, texnologik kartalar orqali bajariladi. Amaliy mashg'ulotlarda material detallarini biriktirish, o'lcham olish, qirqish, yelimlash, pardoqlash, payvandlash, teshish, shakl berish, o'yish, arralash kabi ishlar bajariladi. Bu amaliy ish topshiriqlari maxsus ko'rsatmalar asosida bajariladi. Topshiriqlarni o'quvchiga mos holda soddalashtirish esa o'qituvchidan ko'p mehnat talab qiladi. Har bir topshiriq uchun alohida ko'rsatma ishlab chiqishiga to'g'ri keladi. Topshiriqlarni sodda qilib maxsus ko'rsatmalar asosida tayyorlash bunday muammoga yechim bo'ladi. O'quvchilarning amaliy ishlarini baholashda esa o'qituvchi ishning soddaligiga, iqtisodiy ko'rsatkichiga va estetikasiga asoslanishi kerak.

Xulosa qilib aytishim mumkinki, har qanday pedagog texnika va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaxshi bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratish darajasida ilmi va mahoratli bo'lishi lozim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha bilim oluvchilarga sodda, tushunarli va oson bo'lgan usullarni tanlashi va qo'llay olishi, ko'rgazmali qurollardan foydalanishi, pedagogik texnologiyalardan to'g'ri va samarali foydalanishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Pedagog yaratuvchanlik asosida darsni qiziqarlitashkil qila olsa,

o‘quvchi yoshlar ham fanga bo‘lgan qiziqishi va sifatli, samarali bilim olishi oshib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva Q.M. Kasbiy fanlar orqali talabalarda ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish // Pedagogik ta’lim. -T.: 2004. № 6
2. Alekseev V.Y. O‘smirlarda ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish. -T.: O‘qituvchi, 1992.
3. Alimov N. Ishlab chiqarish ta'limi jarayonida o‘quvchilar fikrlashini faollashtirish metodlari. «Pedagog kadrlarni malakasini oshirish va qayta tayèrlash jarayonida pedagog va axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llash muammolari» mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. O‘MKHTTKMAO va UQTI. –T.: 2007.

